

La batalla de Belchite *No fue un sueño*: el libro testimonial de Joaquín Moreno Miranda

Eduardo del Campo Cortés

Universidad de Sevilla

Fig. 1. Joaquín Moreno Miranda, el 18 de marzo de 2014, en Málaga. Fotografía de Jesús Domínguez

Un testigo inédito

Hay grandes historias que están esperando desde hace años a que las descubramos muy cerca de nosotros: en nuestra familia, al lado de casa o a la vuelta de la esquina. Así lo comprobamos un día de marzo de 2014 cuando, conversando en Sevilla, Rocío Moreno mencionó a su abuelo militar nonagenario que había combatido en la guerra civil, en el bando nacional, y que aún vivía, en Málaga. Había sido uno de los pocos supervivientes entre los soldados sitiados en la batalla de Belchite, una de las más conocidas de la contienda. ¡Un superviviente de Belchite!, exclamé entusiasmado, viendo que ahí, a pocos días de cumplirse el 75º aniversario del final de la guerra en 1939, había un gran testigo que entrevistar para *El Mundo*, el periódico donde trabajaba entonces. El interés periodístico, histórico y filológico aumentó cuando la nieta agregó que su abuelo había escrito unas memorias de su paso por el infierno de Belchite que estaban prácticamente inéditas, porque apenas imprimió de su bolsillo unos pocos ejemplares para regalárselos a su familia. Así que teníamos un doble testimonio: una posible entrevista con un héroe de guerra que nunca había hablado con la prensa y un texto suyo que permanecía ignorado.

Organizamos de inmediato un encuentro con nuestro protagonista, Joaquín Moreno Miranda, con el fin de publicar su historia el domingo 30 de marzo de ese año, en vísperas de la efeméride histórica del final de la guerra –y el inicio de la larga dictadura franquista sobre toda España– que se conmemoraría dos días después, el 1 de abril. Ildfonso Olmedo, redactor jefe del suplemento *Crónica* de *El Mundo*, acogió enseguida la idea del reportaje. El martes 18 de marzo de 2014 viajé en mi coche de Sevilla a Málaga con un hijo de Joaquín, llamado Joaquín como él, que actuaría, junto a su hermano Antonio, como facilitador de la entrevista con su anciano padre, que iba a cumplir 98 años unos meses después, el 16 de agosto. Para las fotos y el vídeo que ilustrarían el reportaje acudió Jesús Domínguez, fotógrafo del periódico en Málaga.

En su piso, en una planta alta del bloque del número 1 de la plaza de Miraflores, en un barrio sencillo de la capital malagueña, desde donde se veía el mar a lo lejos, nos encontramos a un hombre muy mayor y muy afable que perdía la memoria de los sucesos recientes pero que aún recordaba con nitidez los hechos que marcaron su vida en su lejana juventud. Se expresaba con la suficiente claridad para que sus declaraciones fueran exactas, lúcidas y emocionantes. Sus ojos eran claros, como nubes borrosas, anoté entonces. Con la ayuda de sus hijos, se había vestido para la entrevista y la sesión fotográfica con su impecable uniforme militar de gala con sable al cinto. En la pechera y en las mangas lucía sus condecoraciones como héroe y herido de guerra. En la manga izquierda llevaba cosida la Cruz Laureada de San Fernando, la mayor distinción castrense, que le otorgó Franco por su papel en la batalla de Belchite. Una banda de color rosa terciada sobre el pecho llevaba un broche metálico con la inscripción de los años de la guerra, en la que participó de principio a fin: “1936-1939”.

Al fotógrafo y al redactor nos regaló sendos ejemplares de sus memorias bélicas, que nos dedicó con pulso tembloroso pero letra legible. “Para Eduardo, con todo mi

afecto. Málaga 18 marzo 2014”, y su firma, leo ahora en el librito que tengo a mi lado mientras escribo. Lo titulé *No fue un sueño*. Lo había terminado de escribir doce años atrás, en mayo de 2002, como indicaba el último capítulo. Tenía casi 86 años cuando lo redactó¹.

Antes de este libro testimonial, Joaquín Moreno ya había publicado en Málaga dos libros con sus poemas: el primero, en 1991, *A la sombra de los años (poemas y vivencias)*², y el segundo, en 2001, *Tejiendo recuerdos. (Poemas y vivencias)*³, con textos fechados entre 1991 y 2001. En este segundo libro de poemas usa por primera vez el nombre de Lucas como *alter ego* de su juventud, en los textos “El reloj” (página 90) y “Resumiendo” (páginas 102-103). El escrito “Recuerdos” de este libro (página 98), fechado en noviembre de 1997, lo dedica a Belchite y a la imagen terrible de su amigo al que vio colgado muerto en el balcón por efecto de una bomba, lo que indica que el autor llevaba ya unos años preparándose para redactar sus memorias sobre el episodio más traumático de su vida. En 2004 publicó también una breve obra poética de catorce páginas, *Cantata para una boda*⁴. Hay ejemplares de sus tres publicaciones de poesía en la Biblioteca Provincial de Málaga y en la Biblioteca de Andalucía; en cambio, su autobiografía bélica no figura en ninguna biblioteca.

El presente capítulo completa el reportaje que publicamos el 30 de marzo de 2014, en el que dábamos a conocer por primera vez la experiencia de Joaquín Moreno y sus memorias escritas de Belchite y avanzábamos unas breves muestras de su contenido. Hoy, publicamos *No fue un sueño* entero, tanto en una transcripción revisada en formato copiable (en la que me limito a corregir erratas claras) como en la reproducción escaneada en pdf del ejemplar que me regaló su autor. Su autobiografía, de unas 10.500 palabras, está disponible al final de este capítulo, por medio de un enlace a los mencionados materiales que hemos subido a Internet.

La entrevista

En la entrevista de 2014 nos llamó la atención al sentarnos a hablar con él el doble funcionamiento o velocidad de su cerebro. Unas vivencias se le borraban al momento y otras las conservaba grabadas a fuego. Se levantó del sillón con brío y se fue a la biblioteca de su piso para traernos un ejemplar de su libro de Belchite, sin acordarse de que ya nos lo había traído hacía un minuto. No podía recordar lo sucedido en ese instante, pero retenía su juventud con la dolorosa inmediatez de lo ocurrido ayer mismo.

Cuando le contamos que unos días después, el 1 de abril, se cumplirían 75 años del final de la Guerra Civil española, contestó: “No se la deseo a nadie”. Y añadió: “El tiempo pasa, hijo...”⁵. Por desgracia, su experiencia armada *No fue un sueño* sino una pesadilla hecha realidad, como quiso subrayar con el título de sus memorias. Se emocionaba hasta las lágrimas al recordar lo sucedido más de tres cuartos de siglo atrás. “La guerra civil es terrible, inhumana, porque ahí se matan hermanos contra hermanos”, dijo en un aparente lugar común que, sin embargo, encarnaba en su familia el carácter fratricida del conflicto. Él y su hermano mayor, Luis, podrían haberse matado sin saberlo. Joaquín se alistó en el bando sublevado como voluntario de la Falange (“pero no fui nunca falangista”, nos aclaraba) y defendió Belchite frente a la ofensiva del

¹ Joaquín Moreno Miranda imprimió su obra en 2002 en la imprenta Gráficas Digarza, SL, de la plaza de los Ángeles, 3, de Málaga. Se registró en el Depósito Legal con el número MA-845-2002.

² Imprenta de Corcelles-La Española, Málaga, ISBN 84-604-0000-X.

³ Corona del Sur, Málaga, ISBN 84-95288-88-5.

⁴ Corona del Sur, Málaga, ISBN84-96315-19-3.

⁵ Todas las declaraciones entrecomilladas de Joaquín Moreno Miranda recogidas en este capítulo proceden de la entrevista que mantuvo con el autor el 18 de marzo de 2014 en Málaga.

ejército republicano en el verano de 1937, mientras que Luis hizo la guerra en el bando rojo de casualidad porque su estallido le cogió cumpliendo el servicio militar obligatorio en Barcelona. Un día Luis estuvo en el pueblo de Azuara, a pocos kilómetros de donde Joaquín, al otro lado del frente, resistía a toda costa con la orden del Estado Mayor de Franco de frenar el avance republicano hacia Zaragoza, la capital de Aragón.

Se calcula que en catorce días del sitio de Belchite, que Moreno establece del 25 de agosto al 7 de septiembre de 1937 (otras fuentes fijan las fechas entre el 24 de agosto y el 6 de septiembre), murieron más de 5000 personas, entre civiles y militares de ambos bandos (Turismo Campo de Belchite 2024; Michonneau 2017). De los 3000 nacionales de la guarnición, más 2000 civiles, solo escaparon vivos unos 150 (Corral y Zanza 1999), rompiendo el cerco de madrugada. Joaquín fue uno de esos pocos afortunados. No, no fue un sueño. “Viví la guerra tan intensamente, que he dejado algo de alma en Belchite”, nos confesaba el casi centenario veterano de guerra.

Habían pasado setenta y cinco años de la victoria fascista y de la derrota del gobierno legítimo de la República, resumidas en el último parte de guerra de los vencedores:

En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1º de Abril 1939. Año de la Victoria. El Generalísimo, Franco⁶.

Joaquín Moreno nos lo recitó de memoria: “...La guerra ha terminado”. El anuncio le cogió en la recién ocupada Valencia, como teniente de un tabor de tropas marroquíes del Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas Alhucemas n.º 5 de Melilla. Había sobrevivido a las batallas de Belchite, Teruel y el Ebro, herido por lo menos tres veces. Le ayudó la suerte, pero también las ganas de vivir y su buen humor, como el que exhibía al levantar dos dedos ante el fotógrafo: una V que para él no era la de la Victoria sino la de estar Vivo. Haber salido vivo de Belchite.

Había nacido en 1916 en el pueblo riojano de Aldeanueva del Ebro, tierra de su madre, Justa, pero se crio en Zaragoza, donde su padre, Narciso, era obrero ferroviario. Si no hubiera sido por la guerra y por la pobreza de la familia, cree que habría estudiado una carrera y habría sido escritor (de hecho, lo acabó siendo, como poeta y memorialista, mucho tiempo después); en vez de eso, con 12 años lo pusieron a trabajar en una tienda de loza usando la identidad falsa de su hermano Luis, de 14. De noche, estudiaba Comercio. Vivían en el barrio obrero de San José, “con muchos anarquistas”. Él, como su padre, era católico practicante y decía que por eso se alistó en la 2.^a Bandera de la Falange en Zaragoza cuando el golpe de Estado del Movimiento Nacional. Era a mediados de agosto y acababa de cumplir 20 años. El mismo día en que se alistó, lo destinaron, sin ningún periodo de instrucción previo, a Belchite, al lado de la ermita de la Virgen del Pueyo y a unos 500 metros del río Aguasvivas.

Durante meses, aquí no hubo guerra, solo la esperaban llegar. En una foto de su álbum se le ve con un compañero y dos amigas al borde de la trinchera y los sacos terreros de su posición, relajados, sonrientes, con las casas de Belchite –entonces con unos 4000 habitantes– aún intactas al fondo, a 50 kilómetros al sur de Zaragoza.

⁶Wikipedia contributors. “Último parte de la guerra civil española.” *Wikipedia, la enciclopedia libre*. Última modificación: 31 de julio de 2025. [https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%9Altimo parte de la guerra civil espa%C3%B1ola&oldid=168755812](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%9Altimo%20parte%20de%20la%20guerra%20civil%20espa%C3%B1ola&oldid=168755812).

Fig. 2. Joaquín Moreno (izq.), con amigos en el frente de Belchite, antes de la batalla. Álbum familiar

Su autobiografía bélica

Sus memorias se abren con una dedicatoria sin distinciones de bandos: “A todos los que murieron en la batalla de Belchite. (25 de agosto–7 de septiembre 1937)”, en la página 5, seguida en la 7 de un “Prefacio” en forma de poema fúnebre:

La noche rompe en estrellas,
que lloran apesumbradas, [sic]
los hombres luchan feroces,
Sin importarles ya nada.

Una madre gime penosa,
una vida fracasada,
ya no le importa la muerte,
todo su mundo se acaba.

En su diario de la batalla, escrito en Málaga en 2002 desde una distancia temporal de sesenta y cinco años y espacial de 860 kilómetros, habla de sí mismo en tercera persona, ocultándose desde el principio –nos aseguró que “por falta de vanidad”– bajo el seudónimo de Lucas. Su voz representa a la generación de jóvenes que en 1936, cuando esperaban “iniciar su época feliz”, se vieron arrastrados por la vorágine colectiva de la guerra que tantas vidas truncó. En su texto recuerda la engañosa calma inicial antes del combate y cómo el tableteo de una ametralladora finalmente lo “despertó a la realidad”. Y añade: “Las balas rebotando casi a sus pies, formaron un arpegio que le taladró los sentidos. Fue la primera vez que sintió miedo. En verdad, más que miedo, sorpresa, al ver los proyectiles tan cerca de él”, escribe Moreno Miranda (2002, 9).

Desde el principio, el narrador, ajeno a cualquier exaltación partidista, imprime a sus recuerdos un tono de denuncia y lamento ante la violencia incomprensible para él que lo rodeó, y describe la guerra con un realismo crudo que, paradójicamente, produce a la vez una gran sensación de irrealidad a su protagonista. Combinando los tiempos verbales en pasado y en presente histórico, cuenta la evolución de la batalla con detalle, precisión y verismo, lo que acredita su valor testimonial como fuente documental de primera mano. Sin embargo, en todo el relato no hay ninguna referencia a las ideologías políticas de unos y de otros, como si estas carecieran de sentido en el fragor del combate a vida o muerte, de forma que lo que queda es el horror desnudo de la guerra –una guerra universal, atemporal, arquetípica, de ahora y de siempre–, la muerte, el dolor, el hambre, la sed, la desesperación, y hombres cuyos rostros y penurias son intercambiables. En este episodio los sitiados son los nacionales y los sitiadores, los republicanos (pero podría ser al revés, no importa). En manos de fuerzas superiores, el individuo lucha como un autómatas para sobrevivir:

Y allí estaba Lucas, automatizado, sin casi darse cuenta que el destino le había jugado una mala pasada, y cuando él esperaba gozar de la cima de su juventud la realidad le hundía en una tragedia.

Muchas tardes meditaba sobre su situación. No la comprendía. No encontraba motivos para que hubiera una guerra en la que se mataban unos a otros.

¿Por qué se había llegado a ese extremo? Y no hallaba la razonable respuesta.

Lucas consideraba que la única arma para ganar sin herir, era la palabra. Pero ésta se había perdido en un mundo de sordos y ahora sólo gritaban las armas, y

éstas sí herían y mataban. (Moreno Miranda 2002, 11)

Con estilo directo, mezclando reflexiones personales como estas con descripciones puntuales, el narrador-testigo presenta el escenario antes de la batalla: un pueblo dedicado a la agricultura, rodeado en parte por olivares, con “modestas fábricas de tejidos de lana, aguardientes y aceites” (Moreno Miranda 2002, 10), donde su pandilla de amigos y él aprovechaban los ratos libres en las guardias para ir de paseo a Zaragoza en autobús, “que continuaba haciendo su servicio normal, como si la guerra no fuera con él”(Moreno Miranda 2002, 13). A las órdenes del comandante Joaquín Santa Pau y Guzmán (él lo escribe “Santapau”), *Lucas* (es decir, Joaquín Moreno Miranda) ejerce como enlace, al igual que sus amigos: Álvaro, del pueblo de Alagón; Fernando y Dionisio, de Gallur, o Paco, de Tauste.

En el fondo, ellos esperaban que la guerra durara poco tiempo, deseosos de poder regresar a sus casas.

No imaginaban que alguien estuviera dispuesto a robarles su juventud. Que pudiera disponer de ellos como juguetes, que se usan, se rompen y se tiran.

Y estaban allí, con sus risas, sus ánimos y hasta sus sobresaltos, esperando ilusionados en este maldito juego de la contienda, salir incólumes y poder contar algún día a sus nietos, que ellos habían estado en una guerra.

Y en aquella falsa paz, fueron pasando los días, los meses, hasta la llegada del verano del 37. (Moreno Miranda 2002, 17)

Esa “falsa paz” del frente de Aragón acaba con la ofensiva republicana de finales de agosto del 37, que pretende tomar Zaragoza y frenar así el avance franquista hacia Bilbao, al obligarle a dividir fuerzas para mantener la capital de Aragón. Los defensores de Belchite, como los de los vecinos Quinto y Codo, reciben la orden de resistir a fin de ralentizar la progresión de los republicanos, reforzados con soldados de los batallones Dimitrov, Lincoln y Spanish de la XV Brigada Internacional (Brigada Abraham Lincoln). El Ejército Popular sitia el pueblo, bombardeándolo con artillería, y su empeño por conquistarlo lo distraerá, según el parecer general de los historiadores, de su principal objetivo, que es Zaragoza, donde no llega a entrar. Sin apenas agua, incomunicados y recibiendo suministros por aire, los sitiados, comandados por el alcalde Ramón Alfonso Trallero y el comandante Santa Pau, van retrocediendo hasta quedar aislados en el centro de la localidad. Luchan casa por casa a la espera de refuerzos, entre el hedor de los cadáveres que se descomponen bajo el sol ardiente de agosto. Los soldados rivales estaban tan juntos que se mezclaban. A menudo “no sabíamos quién disparaba”, nos contó Joaquín Moreno en la entrevista para destacar la íntima confusión y el desdibujamiento entre amigos y enemigos.

Fig. 3. Mapa del asalto republicano a Belchite en agosto-septiembre de 1937 (Hurtado y Martín Ramos 2013, 50).

Tras las páginas iniciales, el diario avanza con las fechas de la batalla, con epígrafes que van desde el 24 de agosto al 5 de septiembre de 1937. El espanto crece día tras día. Cuenta en sus memorias que el 29 de agosto su amigo Dionisio, que se recupera de una herida en la pierna, se ofrece voluntario para recoger víveres y morfina para los heridos que ha lanzado un avión propio y que han quedado en zona de nadie.

Dionisio llega hasta uno de los bultos e intenta enseguida regresar con él. Al incorporarse un poco, una ráfaga de ametralladoras le hiere y a pesar de ello, se

arrastra sin soltar su presa. Avanza lentamente, pero unos pasos más adelante, queda inerte junto al envase que traía. Unas ráfagas posteriores hacen rebotar su cuerpo, pero ya al bueno de Dionisio no le importa ninguna. (Moreno Miranda 2002, 33)

Ese mismo día hieren a Joaquín (recordemos, Lucas en el relato) en una acción heroica que el narrador describe con exacta brevedad años después en tercera persona, despegándose de su yo de entonces.

El enemigo se ha infiltrado lentamente entre las ruinas e intenta ocupar lo que resta de una casa medio derruida, cerca de la calle Mayor, pero que por su situación puede batir fácilmente el edificio donde se halla la Comandancia. Hay que ir a desalojarlos. Y allí va Lucas con dos compañeros. Entrando por la parte trasera les atacan con bombas de mano. Ellos son varios y responden igualmente, pero la sorpresa y las bajas que les producen les obligan a desalojar a toda prisa las ruinas.

De resultas de la refriega, Lucas ha sido herido en la mano izquierda, espalda y pierna derecha. Pero no le impide regresar al puesto de mando, donde le realizan la cura correspondiente. El pronóstico no es grave y se halla apto para continuar en la brecha. Por otra parte no es posible la evacuación y los médicos atienden a los heridos lo mejor que pueden. Los medios escasean y no alcanzan a hacer otra cosa.

A algunos de los que fenecen cerca de la Comandancia, se les entierra en un solar cercano, pero con otros más lejanos es imposible hacerlo y quedan donde cayeron, bajo un sol asfixiante. (Moreno Miranda 2002, 33-34)

El 1 de septiembre asiste a la manifestación más cruda de la guerra:

Lucas regresaba de una misión. La calle Mayor, que atraviesa el pueblo, se hace casi intransitable, porque las casas están medio derruidas.

En una pared, milagrosamente en pie y en el hueco de lo que fue un balcón, allí, colgado como una piltrafa, con la cara desprendida, los ojos fuera de las órbitas, está lo que queda de su buen amigo Fernando. Lo reconoce pero a pesar de todo Lucas tiene que seguir, no es posible detenerse para recoger los restos de su buen compañero. Tiene los ojos secos, no le quedan lágrimas y no puede llorar la muerte de uno de sus mejores amigos.

Y continúa la guerra creando víctimas. No importa del bando que sean. Es el tributo que hay que pagarle para que sea una guerra “comme il faut”. (Moreno Miranda 2002, 41-42)

Del 2 de septiembre anota un encuentro que revela la humanidad del protagonista cuando socorre a un adversario agonizante:

Al caer la tarde, Lucas penetra en una casa medio derruida. Busca agua. Y cuando husmea entre los escombros, le parece oír unos tenues quejidos. Entre las sombras ve un cuerpo caído. Por el uniforme observa que es enemigo y que parece pedir ayuda. Lucas intenta incorporarlo. Le ofrece de su cantimplora un poco de agua, que aquél bebe con ansia. Pero al instante dobla la cabeza y queda exangüe. A Lucas parecen humedecerse los ojos, deja el cuerpo suavemente en el suelo y sale precipitadamente al exterior, donde continúa la danza trágica del combate fratricida. (Moreno Miranda 2002, 48)

Se disputan a bocajarro cada palmo de calle, un escenario de guerra urbana que nos recuerda a enfrentamientos del siglo XXI en Ucrania, Irak o Gaza. El 3 de septiembre cae otro compañero:

Se llega a luchar casa por casa, habitación por habitación. Se hacen boquetes en los tabiques y se arrojan bombas de mano para desalojar al adversario que se halla en la habitación contigua.

Al caer la tarde, agotado Lucas, regresa por un momento a la Comandancia. Quiere saber si por radio hay alguna novedad, con la débil esperanza de que vengan a liberarles.

Hace mucho calor y Lucas medita sobre el final que cree le espera. En ese momento, un fortísimo estampido retumba en el edificio que parece va a desplomarse.

Sale raudo a la plaza y el espectáculo que presencia es dantesco. Un soldado gallego, amigo de Lucas, agradable y simpático, ha quedado como un pelele clavado en la pared, sujeto por un grueso trozo de metralla del tubo del mortero que le ha atravesado la cabeza. Varios cadáveres rodean la base del arma, entre ellos el del alcalde, Ramón Alfonso Trallero.

Y a Lucas no le quedan ni lágrimas para expresar su dolor.[...]

Y siguen luchando, la confusión es tan grande, el espesor del humo tan denso, que se llegaba a no saber si el que estaba a tu lado es compañero o enemigo. La velocidad en reaccionar era la vida o la muerte. (Moreno Miranda 2002, 50-52)

El 5 de septiembre, los sitiados reciben por radio la orden de huir. Se agrupan en la plaza de la Comandancia unas 550 personas, “entre mujeres, civiles y militares” (Moreno Miranda 2002, 56), dispuestos a intentar romper el cerco. Tras cuatro intentos frustrados, los supervivientes se lanzan por el camino de la vieja cárcel:

Como posesos, lanzando bombas de mano de las que les quedan de las suministradas por la aviación, se logra asaltar el primer parapeto y se llega a la calle San Juan, donde el enemigo estaba concentrando a los habitantes del pueblo que iba sacando de las ruinas de las casas, y se les sorprende de tal forma que permite al grupo de escapados llegar al arco de San Roque.

Lucas no se ha separado de su Comandante [Joaquín de Santa Pau], y al saltar el último obstáculo y caer en una especie de regata seca de la acequia Becú, oye que le grita: ¡¡Cuidado!!

Una ráfaga de ametralladora rompe el silencio, al tiempo que como un relámpago frío de muerte parece azotar el rostro de Lucas, que por otra parte cree adivinar, más que ver, la penumbra verdosa de los olivos cercanos. Y corre, corre, a guarecerse entre ellos. (Moreno Miranda 2002, 57-58)

En la escapada, mueren su amigo Paco y el jefe Santa Pau. De su cuadrilla solo quedan Álvaro y él. El grupo camina campo a través en medio de la noche sin luna en busca de sus líneas. Están extenuados, heridos y sedientos. Álvaro le deja a Lucas un monedero para que lo use de recipiente. “A duras penas mea unas gotas que en seguida se las echa en la boca con fruición. El sabor es desagradable pero percibe que le ha servido para aliviar un poco la sequedad que le ahogaba”, escribe el narrador sobre su *alter ego* Lucas (Moreno Miranda 2002, 61). En la fila india lleva delante a un requeté manco –no lo identifica, pero por este detalle de la mano amputada deducimos que podría ser Pedro José Royo, que luego sería uno de los supervivientes más famosos–, cuya cantimplora con algo de agua lo saca de quicio. Se aleja para evitar la tentación de arrebatársela.

En este capítulo final dedicado a la huida nocturna, el autor utiliza un buen recurso narrativo al hacer que Lucas, el protagonista agotado y muerto de sed, distraiga su desesperación refugiándose en su memoria. El salto atrás en el tiempo para ponerse a recordar sus años de infancia y adolescencia en Zaragoza, antes de la guerra, permite dar más información a los lectores sobre sus orígenes y aumentar el contraste entre la

vida civilizada de la época de paz y su presente brutal de guerra y muerte. “Y para alejarse mentalmente de esa marcha sin fin que está viviendo, husmea en su memoria otras épocas de su vida”, escribe (Moreno Miranda 2002, 62), y rememora episodios como su primer trabajo con 12 años, su afición a la lectura, la detención injusta y la paliza que sufrió a manos de la policía en el convulso año 1934, el día en que siendo casi niño un sindicato lo arrastró a tirar piedras, o las noches de conversación con sus amigos.

Vuelve de las ensoñaciones a la realidad. Al amanecer, encuentran un pozo de agua corrompida y pestilente que les sabe a vida. Allí les rodean unos soldados. “No sabía si eran rojos o azules. Le dije a uno que se acercaba, ¿de dónde eres?, y él dice, ‘¡De Burgos!’”. No se me olvida”, recordaba Joaquín Moreno en su vivienda de Málaga en nuestra entrevista de 2014, al describir, como hacía en su libro de memorias, el momento de la salvación, cuando los huidos llegaron a su territorio. Se derrumbaron, agotados, y los tuvieron que evacuar a lomos de burros.

El narrador concluye su relato en mayo de 2002, a los sesenta y cinco años de la batalla, mostrándose en el momento presente en que recuerda y escribe. Es un final sereno y dolorido que demuestra que la herida del trauma sigue abierta, tanto tiempo después, y que su carácter sobrenatural de pesadilla le hace aún preguntarse si el pasado de su memoria es real o lo ha soñado. Por desgracia, termina, ocurrió de verdad:

Han pasado muchos años y en el ocaso de su vida, Lucas rememora aquel drama, y le apena a lo que puede llegar el ser humano.

Tiempo después les fue concedida, a los defensores, la Cruz Laureada de San Fernando, y cree que tal vez la mereció más el pueblo mártir que quedó convertido en montón de ruinas.

Un nuevo Belchite fue construido cerca de la antigua estación, y el viejo que tantos actos heroicos contempló, muere lentamente, bajo la piqueta inexorable de los años, que le está haciendo desaparecer.

Otras veces se queda cavilando y hasta llega a pensar que todo lo que ha escrito ha sido fruto de su imaginación, pero en seguida retorna a la realidad y se da cuenta de la verdad. Que aquella tragedia existió y que ‘NO FUE UN SUEÑO’. (Moreno Miranda 2002, 71-72)

El libro se cierra con el “Epílogo” de un poema, pareja del que abría el volumen, que retrata el paisaje muerto de Belchite después de la batalla. Es la sentencia del autor, que condena con estos versos la irracionalidad y la insensatez que llevaron a destruir su juventud y sus esperanzas con el suicidio colectivo de la guerra civil.

EPÍLOGO

Ya no aletearán los pájaros,
Sobre los tejados del pueblo,
Han huido a otros parajes,
Buscando paz y sosiego.

Las casas se han derrumbado,
Bajo el soplo de la ira,
De los dioses de la guerra,
En una acción suicida.

Ya no brotarán florecillas,
En los ribazos del huerto,
La guerra lo destruyó todo,

Y Belchite quedó muerto.

(Moreno Miranda 2002, 73)

Después de la batalla

Cayó el pueblo en manos del ejército republicano y comenzó la represión de turno. Le enseñamos a Joaquín Moreno el día de la entrevista un listado histórico con los nombres de ciento setenta fusilados en los días posteriores, defensores nacionales de Belchite. Había jornaleros, militares, un juez, un ama de casa. Vecinos de la zona, como las otras víctimas. Antes y después los asesinados habían sido y serían los de la izquierda, y ahora eran los de la derecha. Miró la lista y constató: “Yo tuve mucha suerte”.

Franco alimentó la leyenda y trató como héroes a los resistentes de Belchite para convertir su derrota en un triunfo moral. Joaquín Moreno nos contó que, cuando se restablecieron, su amigo Álvarez Franco y él escribieron “con mucha cara” una carta al Generalísimo exponiéndole que eran supervivientes del asedio y que querían estudiar para sargento pero no les dejaban: “A los quince días vino a buscarnos un coche del Estado Mayor y nos llevaron a la academia de Jerez de la Frontera. Yo saqué el número uno y mi amigo el dos”.

Como sargento y luego teniente, destinado a los Regulares de Melilla, combatió en las batallas de Teruel y el Ebro, en Gandesa. Lo hirieron dos veces más. En el Boletín Oficial del Estado consta la pensión de cinco años que le adjudicaron por la herida que sufrió el 1 de abril de 1938. Enseña una cicatriz en la muñeca izquierda y cuenta que una bala enemiga se la atravesó. En otro incidente una esquirla le hirió el ojo izquierdo, que lagrimea más desde entonces. A su hermano Luis lo reencontró tras la guerra por mediación de la Cruz Roja Internacional. Fue a buscarlo a la estación de Vitoria a su regreso en tren desde Francia. No sufrió represalias. Seguro que ayudó mucho que quien fue a recoger al vencido vistiera uniforme de oficial del bando vencedor.

Las tropas franquistas recuperaron el “pueblo mártir” en la ofensiva del 10 de marzo de 1938. Joaquín Moreno nos contó que volvió poco después, para rescatar objetos que había escondido, y luego hacia 1960, con sus hijos, una visita de la que conserva las fotos que hizo. En ambos viajes intentó reconocer el sitio por donde, siguiendo a su comandante Santa Pau, rompió el cerco para escapar y salvar la vida.

El dictador Franco ordenó dejar el pueblo en ruinas como recuerdo de la guerra y ejemplo propagandístico de la ferocidad de las “hordas rojas”. Presos republicanos usados como esclavos construyeron al lado un nuevo Belchite. Pasado el tiempo, las ruinas, agravadas por la erosión y el abandono, han cobrado un valor testimonial desnudo de reivindicaciones sectarias. El veterano dedica sus memorias a todos los que murieron allí.

“Hay que ver el ángulo más bonito en la fealdad de la vida. La noche es oscura, pero también amanece”, nos aconsejaba aquel día de 2014 a sus visitantes. Aunque revelaba que la reciente muerte de Isabel, en diciembre de 2013, tras setenta y cuatro años juntos, lo había golpeado como la peor herida de guerra: “Eso me ha matado. La añoro. Me he quedado vacío”. Enseguida repetía que había sido afortunado. Tenía dos hijos (Joaquín y Antonio) y una hija (Isabel), once nietos y seis bisnietos. Tras la guerra, continuó la carrera castrense, pero en la administración, como capitán de Oficinas Militares. En Melilla conoció a Isabel, cerca del cuartel de sus Regulares en Segangán, protectorado español de Marruecos. Estudió francés en la Sorbona de París en un curso del Estado Mayor y aún hablaba francés de carrerilla. Se retiró en Málaga como comandante. Pero insistía en que el oficio militar fue un accidente en su vida provocado por la guerra.

“La guerra es terrible. No se la deseo a nadie”, insistía. Solo se sentía contento de no tener nada de qué arrepentirse. “Tengo en mi conciencia que no he visto que se haya fusilado a nadie canallamente. He disparado mucho, pero tengo la satisfacción de no haber cazado a nadie. No me he recreado en matar. No he tenido la necesidad de ser sádico”, afirmó quien se había batido cara a cara entre las ruinas de Belchite. Recordaba a un brigadista belga preso al que dio de comer, o a varios maquis a los que capturó en operaciones en la posguerra contra la guerrilla antifranquista, a los que dejó escapar con un “Anda, vete, vete, vete a tu pueblo”. “Nunca me ha interesado la política. He sido un hombre de paz. Nunca he tenido espíritu militar. Me ha gustado ser hombre antes que militar. No he tenido enemigos. Al revés, he tenido más amigos de izquierda que de derecha. He sido un militar demócrata, liberal”, dijo. Y añadió: “He considerado que todo el mundo tiene derecho a vivir. Hablando se entiende la gente. Que cada uno piense lo que quiera. No se puede llegar al extremismo de matar a otro señor porque piense diferente a ti”.

¿Temía que pudiera repetirse? “No creo que vuelva a haber una guerra civil, la gente es más sensata. El nivel cultural ha subido. No se embauca tanto a la gente como en aquel año”, respondió con calma. Del régimen de Franco, opinó: “Preparó al pueblo para que llegara la democracia, y llegó cuando él murió. Cumplió su labor. Quizás fue benéfica”. Y preguntado por los familiares que aún buscan a miles de fusilados republicanos que siguen desaparecidos, respondía que es “lógico” que el Estado les ayude a identificar los restos. “Hay que facilitarles saber el final de sus familiares. Que sepan dónde están”.

Otras voces sobre Belchite

El testimonio de Joaquín Moreno Miranda se suma al corpus de escritos autobiográficos publicados o inéditos sobre la mítica batalla de Belchite del verano de 1937, específicamente, y, en menor medida, la contraofensiva franquista de marzo de 1938. Las primeras publicaciones, del lado franquista, fueron *Belchite. Rapsodia incompleta* (Zaragoza, Editora Nacional, 1939), del capitán De Diego, el teniente Quintana y el teniente Royo, relato casi inmediato de estos héroes destinado a glorificar el episodio, y *Emociones de un sitiado (Belchite regina martyrum)* (Barcelona, Amaltea, 1942), libro reeditado en 2019 como *Memorias de un sitiado en Belchite* (Zaragoza, Onagro Ediciones), firmado por Emilio Oliver Ortiz (con prólogo de Manuel Aznar), que era director de la Caja de Ahorros de Belchite y combatió en el sitio con los nacionales. Décadas después aparecieron otras dos autobiografías de supervivientes del cerco, contadas desde el lado nacional: *Belchite, a sangre y fuego. Diario de un alférez provisional*, de Amaro Izquierdo (Barcelona, Editorial Acervo, 1976; reeditado en 2004), que también cuenta su posterior prisión en Valencia y Barcelona, y *Memorias de un requeté. Ante Dios nunca serás héroe anónimo*, de José María Resa Ortego (Barcelona, Editorial Bayer Hermanos, 1968).

Desde un ángulo crítico, el médico Pablo Uriel Díez dio a la luz sus memorias, editadas como *Mi guerra civil* (Valencia, FEDSA, 1988) y *No se fusila en domingo* (Valencia, Pre-textos, 2005). Uriel, republicano, se vio forzado por las circunstancias a enrolarse con el bando sublevado y así participó en la batalla de Belchite. Empezó a escribir su testimonio solo para su familia durante la dictadura, para desmentir el relato oficial, y, ya en democracia, lo publicó con el impulso de su hija Elena Uriel. El marido de Elena y yerno del doctor, el dibujante Sento (Vicent Josep Llobell Bisbal), convirtió las memorias de su suegro en una trilogía de novelas gráficas, con *Un médico novato* (2013), *Atrapado en Belchite* (2015) y *Vencedor y vencido* (2016), reunida en una única edición en 2017 con el título *Dr. Uriel* (Bilbao, editorial Astiberri) (Benet 2017).

Complementan la historia desde el otro lado de la batalla los testimonios de brigadistas internacionales que lucharon en Belchite en 1937. Son apasionantes las memorias sin título del brigadista estadounidense Albin Ragner, editadas por Chris Brooks y Lisa Clemmer y publicadas en 2013 por la revista digital *The Volunteer*, de la asociación de veteranos de la Brigada Lincoln⁷. Ragner describe con detalle y precisión su participación en la batalla de Belchite de 1937. En *The Shallow Grave: A Memoir of the Spanish Civil War* (Londres, Victor Gollancz, 1986), el brigadista británico Walter Gregory incluye un capítulo sobre Belchite⁸. *War is beautiful: an American ambulance driver in the Spanish Civil War*, del poeta y brigadista estadounidense James Neugass (Nueva York, The New Press, 2008), es un duro relato sobre lo que vio y oyó siendo conductor de ambulancias⁹. En *Amor y saludos revolucionarios. Un chico de Ohio en la guerra civil española* (Madrid, Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales, 2012), de Laurie E. Levinger, la escritora estadounidense cuenta cómo fue a España a buscar la tumba de su tío Sam Levinger, que murió a los veinte años en Belchite, e incluye crónicas, cartas y poemas que él envió a su madre, la escritora Elma Levinger.

Por parte de soldados republicanos españoles, en *Barbechitos perdidos* (Madrid, Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales, 2012), Daniel Serrano Recio¹⁰ menciona brevemente su paso por la batalla de Belchite en 1937, mientras que en las memorias parcialmente inéditas *Un valencianito en la brigada Lincoln*, Fausto Villar Esteban¹¹ relata su agónica huida ante la contraofensiva franquista de marzo de 1938; el fragmento “4 km en Belchite”, editado por Samuel Bastera y Jaime Cinca Yago, es el contrapunto de la escapada de Joaquín Moreno.

Se comprueba que la autobiografía bélica de Moreno Miranda, escrita en 2002, en democracia, es la más tardía de todas, y destaca, entre los testigos del lado nacional, por salirse del superado marco propagandista del franquismo. Está desprovisto de la motivación política que pudieran tener los testimonios más tempranos, autorizados por el régimen, y es por ello más cercano a la verdad. Por eso, quizás, Moreno no escribió ni publicó sus recuerdos durante la dictadura. Su visión amarga no habría encajado entonces, y menos viniendo de un héroe de Belchite.

En este sentido, el historiador Ángel Alcalde explica que, por parte de Franco, “el objetivo primario que se persiguió con la mitificación de la batalla de Belchite fue la transformación de la derrota en una victoria moral y estratégica, y de la masacre en un sacrificio heroico por la patria” (2010, 201), y que “nunca durante el franquismo se abrió espacio público a voces testimoniales, ya no sólo divergentes (excombatientes republicanos), sino distintas a las oficialmente autorizadas; y el estudio histórico-científico de la batalla fue terreno vedado de los historiadores militares afines al régimen” (2010, 206). Un ejemplo de este control del discurso es que el del requeté Pedro José Royo “fue el único testimonio personal directo autorizado a publicarse en prensa: *El Noticiero*, 14 y 16 de noviembre de 1937”, añade Alcalde (2010, 205).

La batalla de Belchite y sus ruinas han sido escenario también de ficciones literarias en varias novelas. Mencionemos el capítulo cuarto de *El invierno del mundo* (2012), de Ken Follet, protagonizado por el brigadista inglés Lloyd Williams; *7 días de septiembre. Huida del cerco infernal de Belchite* (2024), del escritor extremeño Carlos Moreno Morales, que adopta el punto de vista de Nico, un niño de 12 años; *Maldita memoria* (2017), del zaragozano Luis Fernando Ascaso Cornago, que es comisario de la

⁷ Accesible en: <https://albvoluteer.org/2013/02/albin-ragner-an-unpublished-memoir/>.

⁸ Accesible en: <https://archive.org/details/shallowgravememo0000greg>.

⁹ Accesible en: <https://archive.org/details/warisbeautifulam0000neug/page/238/mode/2up?q=Belchite>.

¹⁰ Accesible en: <https://www.brigadasinternacionales.org/2022/05/11/barbechitos-perdidos/>.

¹¹ Accesible en: <https://sites.google.com/site/gceformulario/belchite/4-km-en-belchite>.

Policía Nacional; *Amanece en Belchite* (2016), obra de misterio de Jaime García Simón; *La fotografía. Historia de un soldado (1936-1937)* (2021), de Ana Larraz Galé, que se inspira en las cartas que envió su abuelo desde el frente en Quinto de Ebro antes de la batalla de Belchite, o *Los olivos de Belchite* (2009), de Elena Moya, sobre generaciones de mujeres tras la guerra. Entre las obras fotográficas, señalemos como ejemplo la exposición y catálogo *Cuando se apaga la luz* (2016), de Luis Simón Aranda, que retrata Belchite Viejo por la noche, y *Belchite. La agonía de un pueblo* (Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2018), libro de Jaime Cinca Yago, Guillermo Allanegui y Ángel Archilla que contrapone fotos antiguas y actuales (Ayuntamiento de Belchite s.f. b, c y d).

Estas ruinas cargadas de historia –y de fantasmas, según creen los aficionados al mundo fantástico de los *fenómenos paranormales*–, han servido de decorado natural para rodajes de películas de ficción, anuncios y documentales. Citemos como muestras el anuncio publicitario que protagonizó Arnold Schwarzenegger para promocionar el videojuego *Mobile Strike: Heavy Artillery* (2016); la película *Incierta gloria*, de Agustí Villaronga (2016), sobre la novela de Joan Sales; la fantasía de superhéroes *Spiderman: Lejos de casa* (2019); *El laberinto del fauno* (2007), de Guillermo del Toro; *Buen viaje, Excelencia* (2002), de Albert Boadella; el documental *Extranjeros de sí mismos* (2001), de José Luis López-Linares y Javier Rioyo, o *Las aventuras del barón Munchausen* (1988), de Terry Gilliam (se cita Belchite y se reflexiona sobre las fotos del rodaje de la película de Gilliam en la novela *El dolor de los demás*, de Miguel Ángel Hernández, de 2018). La película *Ay Carmela* (1990), de Carlos Saura, sitúa su historia en Belchite en 1938 tras su recuperación en la guerra por los nacionales, pero, curiosamente, no se rodó en este municipio sino en otros de Madrid y Guadalajara; en cambio, la obra teatral homónima en que se basa, de José Sanchís Sinisterra, estrenada en 1987, se representó en 2015 aquí mismo, con asistencia del dramaturgo. Además, el Pueblo Viejo y las calles del nuevo se usan cada año como escenario para un concurso municipal de rodaje de cortometrajes en 24 horas, *Belchite de Película* (Ayuntamiento de Belchite s.f. a). Las ruinas de la batalla, que se podían visitar libremente hasta 2013, están hoy valladas, y para recorrerlas hay que apuntarse a las visitas guiadas que organiza el Consistorio. En cuanto a la presencia del pueblo en el mundo virtual, el grupo de Facebook “Belchite – Entre el olvido y la memoria” es un gran foro informativo.

El valor de los testimonios

De la cuadrilla de amigos de Joaquín Moreno en Belchite, solo se salvaron dos: él y Álvaro. Gracias al reportaje que publicamos en *El Mundo* sobre Moreno y sus desconocidas memorias, la familia de su antiguo amigo superviviente, Álvaro Martínez Borderías, supo con más detalle lo que su padre, fallecido años atrás, había sufrido en la batalla de Belchite, de la que hablaba poco y de la que no escribió nada. Su hijo Álvaro Martínez Martín, también militar, habló por teléfono con Joaquín Moreno y le escribió una carta refiriendo la emoción de la familia al conocer su testimonio¹², a la vez que le solicitaba una copia de sus memorias, que le remití.

Esta consecuencia positiva pone de relieve el valor que los testimonios orales y escritos de los testigos de la historia tienen no solo para informar de unos hechos y vivencias y conservarlos para el futuro, sino también para servir de portavoces de muchos otros coetáneos, correligionarios, compañeros que no pudieron expresarse. Todos tenemos en casa o muy cerca archivos domésticos que permanecen inéditos o fuera de circulación (diarios, cartas, poemas, informes, fotos, álbumes, grabaciones,

¹² Carta del 21 de julio de 2014, compartida con el autor de este trabajo.

documentos...), muchos con interés artístico y literario además de histórico o puramente familiar. El emocionante y auténtico *No fue un sueño* de Joaquín Moreno representa un ejemplo de los trabajos de recuperación y difusión que podemos hacer con esos materiales, a fin de enriquecer el siempre incompleto relato de la vida y de la historia, en este caso, de la Guerra Civil de España. Los archivos personales y familiares son una oportunidad cercana pero a menudo desaprovechada para el conocimiento y la investigación. Estos testimonios escritos, orales y audiovisuales son un tesoro para la educación, la historia, el periodismo, la literatura, el arte. Ayudan a conocer el pasado para comprender el presente y preparar el futuro. Las nuevas herramientas archivísticas digitales de escaneo, transcripción, edición y procesamiento de datos con ayuda de inteligencia artificial facilita la tarea de rescatar y analizar ese ingente patrimonio oculto e ignorado de nuestros hogares.

Nuestro objetivo es contribuir a que algún día exista un archivo digital y físico que reúna sistemáticamente estos testimonios, clasificados por temas y épocas. En él figuraría el *No fue un sueño* de nuestro autor dentro del apartado dedicado a la guerra española y, en particular, a la batalla de Belchite. Aunque su significado, como decíamos antes, rebasa sus coordenadas locales, y encarna el relato universal del soldado joven e inocente que ve a su generación arrasada por la ira, la sinrazón y la violencia de la guerra, de cualquier época y lugar.

Joaquín Moreno Miranda murió en Málaga el 21 de marzo de 2015, un año después de nuestro encuentro. Ese agosto iba a cumplir 99 años.

Bibliografía

- Alcalde Fernández, Ángel. 2010. “La ‘gesta heroica’ de Belchite: construcción y pervivencia de un mito bélico franquista(1937-2007)”. *Ayer*80/2010(4): 193-214. <https://www.revistasmarcialpons.es/revistaayer/article/view/alcalde-la-gesta-heroica-de-belchite/2115> (1 de febrero de 2026).
- Ayuntamiento de Belchite. s. f. a. “Belchite, un escenario de película”. <https://belchite.es/cultura/belchite-un-escenario-de-pelicula/> (1 de febrero de 2026).
- Ayuntamiento de Belchite. s.f. b. “Belchite, un pueblo de libro”. <https://belchite.es/cultura/belchite-un-pueblo-de-libro/> (1 de febrero de 2026).
- Ayuntamiento de Belchite. s. f. c. “Bibliografía. Biblioteca Municipal de Belchite”. <https://belchite.es/bibliografia-fundacion/> (1 de febrero de 2026).
- Ayuntamiento de Belchite. s.f. d. “Un viaje literario a la Batalla de Belchite”. <https://belchite.es/cultura/un-viaje-literario-a-la-batalla-de-belchite/> (1 de febrero de 2026).
- Benet, Vicente J. 2018. “Las ruinas de Belchite: crónica, memoria, posmemoria y fantasmagoría”. *Quintana: Revista Do Departamento De Historia Da Arte*, n.º 16 (diciembre): 103-118. <https://doi.org/10.15304/qui.16.5595> (1 de febrero de 2026).
- Corral, Pedro, y Gonzalo Zanza. 1999. “La guerra de nuestros antepasados. (Belchite, 1999)”. *Blanco y Negro*, de *Abc*, 28 de marzo de 1999. Fotos de José Luis Álvarez. <https://pcorralcorral.blogspot.com/2020/11/la-guerra-de-nuestros-antepasados.html> (1 de febrero de 2026).
- Del Campo Cortés, Eduardo. 2014. “Mi victoria fue salir vivo de Belchite”. *El Mundo*, suplemento *Crónica*, 30 de marzo de 2014, pp. 16-17. Fotos y vídeo de Jesús Domínguez. <https://www.elmundo.es/cronica/2018/07/25/5b58535c468aebbc608b4606.html> (1 de febrero de 2026).

Versión impresa: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18088699>.

Vídeo con la entrevista a Joaquín Moreno Miranda:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18088699>.

Hurtado, Víctor, y José Luis Martín Ramos. 2013. *Las Brigadas Internacionales*. Barcelona: DAU.

Michonneau, Stéphane. 2017. *Fue ayer. Belchite: un pueblo frente a la cuestión del pasado*. Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza.

Moreno Miranda, Joaquín. 2001. *Tejiendo recuerdos. (Poemas y vivencias)*. Málaga: Corona del Sur.

Moreno Miranda, Joaquín. 2002. *No fue un sueño*. Málaga: Gráficas Digarza, S.L.

Libro impreso: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18088699>.

Transcripción del libro, con corrección de erratas:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18088699>.

Turismo Campo de Belchite. 2025. *Memoria de la contienda. Huellas de la Guerra Civil en la Comarca Campo de Belchite*.

<https://turismocampodebelchite.es/category/huellas-de-la-guerra-civil#gsc.tab=0>.

(1 de febrero de 2026).

Wikipedia contributors. “Último parte de la guerra civil española.” Wikipedia, la enciclopedia libre. Última modificación: 31 de julio de 2025.

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%9Altimo_parte_de_la_guerra_civil_esp%C3%B1ola&oldid=168755812

(1 de febrero de 2026).